

Poślubiona kinematografii: Kinuyo Tanaka jako reżyserka pominięta w historii kina japońskiego

Maciej Krauze

Uniwersytet Łódzki

ORCID: 0000-0002-8781-7421

Abstract

Married to Cinema: Kinuyo Tanaka as a Director Excluded from the History of Japanese Cinema

This is the first article in Polish about Kinuyo Tanaka, who still is one of the most recognizable Japanese actresses. Her career spans fifty years of transformations in the Japanese film industry, including the sonic breakthrough, the war years, and the introduction of color to film. She performed in films directed by the great ones of her era like Mizoguchi, Ozu, Naruse, Kinoshita and Kurosawa. Only few researchers realize that Tanaka was also the first female director in the studio system of post-war Japan, what is the main topic of this research. From 1953 to 1962, she directed six full-length feature films: *Love Letter* (*Koibumi* 1953), *The Moon Has Risen* (*Tsuki wa noborinu* 1955), *The Eternal Breasts* (*Chibusa yo eien nare* 1955), *The Wandering Princess* (*Ruten no ôhi* 1960), *Girls of the Night* (*Onna bakari no yoru* 1961) and *Love Under the Crucifix* (*Ogin-sama* 1962). This article's purpose is filling the gap in the history of Japanese film and writing about it in Poland, where Tanaka's directorial achievements are overlooked. The author

Maciej Krauze, doktorant w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego; magister kulturoznawstwa oraz stosunków międzynarodowych ze specjalnością orientalną; posługuje się językiem japońskim na poziomie N5; redaktor i współautor monografii zbiorowej z okazji jubileuszu powstania WSMiP (2021); opublikował artykuł *Portret artysty w wieku dojrzałym. Analiza porównawcza „Patriotyzmu” Yukio Mishimy z filmową biografią tego artysty „Mishima” w reżyserii Paula Schradera na łamach „Studiów Filmoznawczych”* (2022); jest autorem tekstów popularnonaukowych (fanpage Koła Naukowego Filmoznawców UŁ, portal Krytyk, magazyn DUMA) i prelegentem wielu konferencji; jego praca doktorska jest poświęcona korelacji aparatu filmoterapii i psychoanalizy teorii kina; oprócz tego zajmuje się kinem japońskim i gender studies.

maciej.krauze@edu.uni.lodz.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

considers possible answers to the question: why her works are disregarded in the main discourse of film studies? The starting point for these considerations is the objection to treating Japanese cinematography as “women’s cinema”, or cinema specialized in melodrama as a female genre. The presence of women in the Japanese film industry is kept silent or under-publicised, as in the case of this director. Due to the temporal convergence of her career with the post-war emancipation, the presentation of this artistry offers a new perspective on Japanese women and the local cinematography. The first part of the text is dedicated to Tanaka’s directorial legacy and her perception of the gender difference against the background of national identity. The second part focuses on her biography and acting image, which consists of many ideologically contradictory contexts. Penetrating the specificity of Japanese film production, this article proposes a model for studying female authorship, taking into account the Far Eastern perception of female subjectivity.

Keywords: Kinuyo Tanaka, female director, female author, cinema, film, Japan

Wprowadzenie

Pytana o życie osobiste Kinuyo Tanaka zwykła żartobliwie odpowiadać, iż została poślubiona kinematografii (Armendáriz-Hernández 2018). Trudno wyobrazić sobie bardziej udane i płodne małżeństwo. Począwszy od debiutu w wieku czternastu lat, przez ponad pięćdziesiąt lat kariery aktorskiej Tanaka wystąpiła w dwustu pięćdziesięciu produkcjach, w tym w pierwszym japońskim filmie dźwiękowym. Powszechne uznanie zapewniło artystce niezależność od studiów filmowych, co nie wpłynęło na jej renomę. Grała u Yasujirô Ozu, Mikio Naruse, Keisuke Kinoshity czy Akiry Kurosawy, zdobywając aktorskie wyróżnienia zarówno na ojczystym gruncie, jak i za granicą (Sharp 2011: 240). Największą rozpoznawalność przyniosły jej role w *Życiu O'Haru* (*Saikaku ichidai onna* 1952), *Opowieściach księżycowych* (*Ugetsu monogatari* 1953) oraz *Zarządcy Sansho* (*Sanshō dayū* 1954) Kenjiego Mizoguchiego, ze współpracy z którym jest kojarzona.

Rewersem jej osławionej kariery aktorskiej jest o wiele mniej nagłaśniany fenomen reżyserskiego dorobku Tanaki. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wyreżyserowała sześć pełnometrażowych filmów fabularnych: *List miłosny* (*Koibumi* 1953), *Wschód księżycy* (*Tsuki wa noborinu* 1955), *Na zawsze piersi* (*Chibusa yo eien nare* 1955), *Wędrującą księżniczkę* (*Ruten no ōhi* 1960), *Kobiety należą do nocy* (*Onna bakari no yoru* 1961) oraz *Lady Ogin* (*Ogin-sama* 1962)¹. Tym samym została pierwszą reżyserką w systemie studyjnym powojennej Japonii i drugą po Tazuko Sakane w historii tego kraju (Sharp 2011: 242). W jej produkcjach grały ówczesne gwiazdy japońskiego kina, takie jak Masayuki Mori, Chishū Ryū, Machiko Kyō albo Tatsuya Nakadai, a *List miłosny* miał swoją premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes. Stąd zdziwienie faktem, iż Tanaka zapisała się na kartach historii

¹ Filmy Tanaki nie były dystrybuowane w Polsce. Polskie tłumaczenia ich tytułów pochodzą od autora tekstu.

przede wszystkim jako aktorka. Jako reżyserka wspomniana jest sporadycznie, zazwyczaj w formie jednozdaniowej ciekawostki na końcu noty biograficznej.

Pomimo niemalejącej popularności kina Azji Wschodniej na Zachodzie, dopiero od niedawna częściej podejmuje się temat twórczości Tanaki. Przyczyniły się do tego specjalny pokaz *Wschodu księżycy* w Cannes w 2021 roku oraz retrospektywa dzieł twórczyni organizowana przez Film at Lincoln Center w 2022 roku. Warto się zastanowić, dlaczego jako pionierka reżyserii w Japonii została ona zapomniana lub też pominięta zarówno przez rodaków, jak i zachodnich badaczy filmu. Jasper Sharp jako jeden z nielicznych w *Historical Dictionary of Japanese Cinema* poświęca tyle samo miejsca Tanace za, jak i przed kamerą (Sharp 2011). Także w bazie danych *Women Film Pioneers* pisze o niej Alejandra Armendáriz-Hernández (2018). Spuścizna reżyserki pozostaje niezbadana, niewpisana w tendencje japońskiej kinematografii ani w nurty analizy w myśli filmoznawczej. Równie zajmujące są powody decyzji uznanej aktorki, by spróbować sił w sztuce reżyserskiej. Jakie czynniki wpłynęły na podjęcie takiej decyzji, a co za tym idzie, jaki wpływ miała kariera aktorska Japonki na całokształt jej reżyserskich poczynań? Nasuwa się pytanie, czy Tanaka jako kobieta w przemyśle filmowym obligatoryjnie tworzyła w myśl założeń feministycznych? Być może źródłem lekceważenia jej autorskich osiągnięć jest nie tylko dyskryminacja ze względu na płeć, ale też niechęć do feministycznego przesłania tych realizacji. Stąd potrzeba zbadania, jak zakładane propagowanie feminizmu przez pierwszą reżyserkę w powojennym filmie japońskim zrekonstruowało dyskurs panujący w tamtejszym kinie.

Celem autora artykułu jest popularyzacja reżyserskiego dorobku Kinuyo Tanaki i przedstawienie go jako autorskiego, odgrywającego znaczącą rolę w kinematografii Kraju Kwitnącej Wiśni. Podejście badawcze uwzględni zarówno zachodnią perspektywę, w tym spojrzenie wspomnianego Jaspera Sharpa, a także Nöela Burcha, Donalda Richiego i Davida Dressera, jak i japońską teorię reprezentowaną przez Tadao Sato. Istotnym aspektem pracy jest zwrócenie uwagi na zdekonstruowanie japońskiego melodramatu przez Tanakę, którego specyfikę wykląda Krzysztof Loska. Tekst oscyluje wokół korelacji między biografią reżyserki a feministycznym odczytaniem jej dzieł. Dla pierwszego z wątków kluczowe są publikacje biografek Tanaki, czyli Alejandry Armendáriz-Hernández oraz Irene González-López. Do feministycznej analizy filmów zostały wykorzystane tytuły dotyczące kobiecego autorstwa, choćby kategorii *écriture féminine* Héléne Cixous bądź kina kobiecego w rozumieniu Claire Johnson. Wedle przyjętego założenia gra aktorska Tanaki odcisnęła piętno na poetyce zrealizowanych przez nią produkcji. Rekonstrukcja jej aktorstwa metodą strukturalnej analizy Jana Mukařovskiego zespała kontekstową wieloaspektowość tej filmografii.

Japońska Ida Lupino – w poszukiwaniu autorskiego stylu

Po raz pierwszy Tanaka stanęła za kamerą jako druga reżyserka na planie *Starszego brata, młodszej siostry* (*Ani imôto* 1953) u boku Mikio Naruse. Była to dla niej jedyna szansa na nabycie doświadczenia przed nadchodzącym debiutem. Nie otrzymała tradycyjnego przeszkolenia pod okiem uznanego filmowca². Umiejętności reżyserskie artystki opierały się na spostrzeżeniach czerpanych sprzed obiektywu. Nie tylko Naruse okazał jej wówczas wsparcie. Keisuke Kinoshita, z którym później pracowała na planie *Ballady o Narayamie* (*Narayama Bushikô* 1958), został autorem scenariusza pierwszego filmu Tanaki. *List miłosny* wyprodukowała kompania Shintocho. Fabuła ukazuje codzienność Reikichiego (Masayuki Mori), który jako były żołnierz nie może odnaleźć się w powojennej rzeczywistości. Źródłem jego utrzymania jest translacja listów między amerykańskimi żołnierzami a japońskimi prostytutkami. Mężczyzna z pogardą patrzy na rodaczki oddające się Amerykanom do czasu, kiedy otrzymuje do przetłumaczenia list napisany przez dawną miłość. Jest to punkt zwrotny w historii, w którym narracja zaczyna koncentrować się na jego ukochanej Michiko (Yoshiko Kuga).

W 1955 roku Tanaka wyreżyserowała dwa filmy dla Nikkatsu: *Wschód księżycy* oraz *Na zawsze piersi* stanowiący jej *opus magnum*. Pierwszy z nich powstał na kanwie scenariusza Yasujirô Ozu, co stało się podstawą do oskarżenia reżyserki o naśladowanie stylu mistrza (Armendáriz-Hernández 2018). Akcja rozgrywa się w zabytkowej Narze. Oscyluje wokół tematyki aranżowanych małżeństw i konfliktu pokoleń w konwencji komedii pomyłek. Samotny wdowiec Mokichi (znany z filmów Ozu Chishû Ryû) usiłuje wydać starszą córkę Ayako (Yôko Sugi) za mąż, czemu sprzeciwia się młodsza Setsuko (Mie Kitahara). Ta pragnie, by siostra wyszła za mąż z miłości, dlatego potajemnie inicjuje romantyczne spacery Ayako z jej znajomym Amamiyą (Ko Mishima) w blasku tytułowego księżycy. Natomiast w *Na zawsze piersi* reżyserka wraz ze scenarzystką Sumie Tanaka przedstawiają historię Fumiko (Yumeji Tsukioka), która po rozwodzie z mężem, który ją zaniedbywał, oddaje się zamiłowaniu do pisania poezji. Równoległe ze wzrostem jej uznania jako poetki, kobieta zapada na chorobę nowotworową, skutkiem czego jest mastektomia. Pozbawiona, według niej, wyznacznika kobiecości bohaterka rzuca się w wir romansów, kolejno ze schorowanym sąsiadem Takashim (ponownie Masayuki Mori) oraz młodym wielbicielem jej wierszy Ôtsukim (Ryôji Hayama). Końcowa partia dzieła portretuje jej ostatnie dni, spędzone w lęku o przyszłość dzieci.

Po pięciu latach od współpracy z Nikkatsu Daiei Film zaproponowało Tanace wyreżyserowanie wysokobudżetowej biografii Hiro Sagi (Machiko

² Japoński system kształcenia filmowców opiera się na praktykowaniu u doświadczonych twórców.

Kyô) – japońskiej arystokratki, która wyszła za mąż za Pujie (Eiji Funakoshi), będącego młodszym bratem ostatniego cesarza Chin. Za scenariusz odpowiadała żona reżysera Kona Ichikawy, Natto Wada. Film ukazuje życie bohaterki, która po zaaranżowanym małżeństwie nie odnajduje się ani w obcej kulturze, ani na cesarskim dworze, a także upadek Mandżukuo widziany jej oczami. Tanaka po raz pierwszy realizowała film w technicolorze. W *Kobiety należą do nocy* powróciła do czerni i bieli oraz współpracy z Sumie Tanaką, dalej eksplorując temat powojennego nierządu. Obraz podejmuje problem z pierwszych stron gazet, czyli wprowadzenie ustawy przeciw prostytucji i nieudolność systemu resocjalizacji. Protagonistka Kuniko (Chisako Hara) początkowo odmawia powrotu do społeczeństwa. Ponowny pobyt w ośrodku resocjalizacyjnym sprawia, że jednak próbuje odmienić swoje życie. W finale poddaje się, nie chcąc narażać reputacji nowego ukochanego. Ostatnie dzieło Tanaki było zarazem jej pierwszym filmem historycznym czy też *jidai-geki* – korzystając z japońskiej terminologii³. Powtórnie zrealizowana w technicolorze *Lady Ogin* jest opowieścią o miłości kobiety (w tej roli współproducentka filmu: Ineko Arima), będącej córką legendarnego mistrza ceremonii parzenia herbaty Sena no Rikyū (Nakamura Ganjirō II), do chrześcijańskiego samuraja Takayamy Ukona (Tatsuya Nakadai). Ogin trwa w nieszczęśliwym małżeństwie, kochając Takayamę. Ten odtrąca jej uczucia w imię wiary. Wraz z początkiem prześladowań chrześcijan w Japonii bohaterowie zbliżają się do siebie.

Tanaka należała do pokolenia debiutującego w filmie przed wojną. Jak twierdzi Tadao Sato w *Currents in Japanese Cinema*, pokolenia wychowanego na amerykańskim kinie (1987: 33). Choćby *screwball comedy* cieszyła się sympatią Japończyków, szukających oderwania od sztywnej konwencjonalności narodowej kinematografii. Propaganda w trakcie II wojny światowej zmieniła wizerunek Amerykanina w groźnego najeźdźcę. Wraz z amerykańską okupacją, zaczęto promować Stany Zjednoczone jako wybawców. Amerykanie pilnowali, by dystrybuowane przez nich filmy unikały problematyki społecznej, przedstawiając ich ojczyznę w pozytywnym świetle. Sato pisał, iż zasadniczą różnicą generacyjną wśród Japończyków jest stosunek do obywateli Stanów Zjednoczonych (Sato 1987: 36). W *To the Distant Observer: Form and Meaning in the Japanese Cinema* Noël Burch przekonuje, że japońskie kino po wojnie tylko pozornie przyjęło zachodnią indoktrynację (Burch 1979: 268). Fabularna poprawność tych dzieł odwraca uwagę od ich tradycyjnej formy. Klasyczna japońska estetyka i zwrot ku rodzinnym dramatom maskują nacjonalistyczne tendencje. Po zakończeniu amerykańskiej okupacji w 1952 roku, w kinematografii nastał czas faktycznego rozliczenia z traumą powojennego życia.

³ Podział na kino gatunków w Japonii wynika z epoki, w jakiej ma miejsce akcja filmu. W przypadku *jidai-geki* jest to przed okresem Meiji (1868 rok).

W *A Hundred Years of Japanese Film*, Donald Richie opisuje japońskie kino lat pięćdziesiątych jako bliższe realistycznej poetyce, skupione na konflikcie pokoleń w klasie średniej, a nie na gejszach i samurajach (Richie 2001: 117). Ten okres jest postrzegany jako zapowiedź kina nowofalowego, wyrażającego kryzys japońskiej tożsamości. W *Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema* David Dresser przedstawia japońską nową falę (*Nūberu bāgu*) jako awangardowy formalnie nurt, dekonstruujący rdzenne motywy kulturowe, obalający tabu (Dresser 1988: 82).

Twórczość reżyserską Tanaki umiejscawia się między łagodniejszym kinem rozliczenia, a rozkwitem nowej fali. Wymowa tych dzieł stawia je na ideologicznym pograniczu, stanowiąc konsensus między stłumieniem a skrajnością. Filmowe obrazy Japonki nie przedstawiają amerykańskiej indoktrynacji jako złej. Podaje ona w wątpliwość trwanie przy hermetycznej tradycji w dobie postępu. Wnosi do japońskiej kinematografii odmitologizowany wizerunek kobiety, dekonstruując melodramat uznawany za rzekomo kobiecy gatunek. W artykule *Melodramat japoński a proces modernizacji życia społecznego* Krzysztof Loska traktuje o melodramacie jako o gatunku fikcyjnego świata zasad moralnych (Loska 2008: 114). Na japońskim gruncie tym światem jest „dawna Japonia” w obliczu jutra. Bohaterowie Ozu ze starego pokolenia tracą spokojną codzienność na rzecz małżeństwa córki bądź innego, obcego czynnika symbolizującego modernizację. Nakręcony na bazie scenariusza Ozu *Wschód księżyc* otwiera na odmienną perspektywę. Setsuko spiskuje przeciw dorosłym aranżującym małżeństwo siostry, bo liczy na jej emancypację. Za to filmografia Mizoguchiego iluzorycznie wyraża wsparcie dla losu kobiet. Loska słusznie zauważa, że filmy te fetyszyzują kobiece cierpienie i poświęcenie dla mężczyzny (Loska 2008: 117). W *Liście miłosnym* tradycjonalista Reikichi nie umie zrozumieć sytuacji, w jakiej znalazły się kobiety po wojnie, zmuszone do prostytucji. W przeciwieństwie do amerykańskiego melodramatu, japoński nie demonstrowuje pokonywania przeciwności losu, lecz znoszenie cierpienia, co uwzniośla (Loska 2008: 120). Prezentuje konflikt dwóch wartości – *giri* (powinność) i *ninjō* (uczucia), gdzie *giri* zawsze wygrywa. Tanaka tworzy w amerykańskim modelu. Jej bohaterki stawiają opór. W *Na zawsze piersi* Fumiko pomimo rozwodu z mężem i operacji, realizuje się artystycznie, uzyskując niezależność. W *Kobiety należą do nocy* Kuniko poddaje się resocjalizacji, nie zważając na stygmatyzację.

Poruszanie się w obrębie kina gatunkowego, szczególnie melodramatu, zbliża Tanakę do wzoru reżyserki popularyzowanego przez Claire Johnson w artykule *Kino kobiece jako kino buntu* (1991). Zauważa ona, jak dyskryminacja odbiera kobietom prawo do autorskości. Tytuł autora jest przeznaczony mężczyźnie. Kobieta realizująca się w obrębie kina autorskiego rezygnuje ze swojej tożsamości, przyjmuje męskie oblicze. Badaczka nakłania

do zaprzestania patrzenia na film przez pryzmat samego reżysera i zachęca do zwrócenia uwagi na ogół osób, mających swój udział przy jego powstaniu (Johnson 1991: 15). Japonka współpracowała głównie z producentkami lub scenarzystkami, bazującymi na pierwowzorach literackich autorstwa kobiet. W myśl zamysłu Johnson uwydatnia ona sztuczność patriarchalnego systemu, szczególnie w *Wędrującej księżniczce* oraz *Lady Ogin*, gdzie technikolor i malowane tła podkreślają pałacową pompatyczność, ułudę konwenansu. W obu pozycjach tworzy na nowo narracje wokół dwóch wydarzeń historycznych, a mianowicie upadku Cesarstwa Chińskiego i ekspansji chrześcijaństwa w szesnastowiecznej Japonii, uzupełniając je kobiecą perspektywą. W obu z nich historyczne bitwy przestają być spektaklami. Stają się ekspozycją aktów przemocy w soczewce kobiecego spojrzenia. Johnson postrzega melodramat jako gatunek kobiecy o potencjale feministycznym. W tym kontekście analizuje filmografię Idy Lupino (1991: 19), gdzie dokonano podobnego przepisania założeń gatunku, co w kinie Tanaki. Melodramaty te ani nie czynią kobiety przeźroczywą w fallocentrycznej perspektywie, ani nie tworzą feministycznej utopii. Umieszczają bohaterkę w męskim świecie, gdzie mierzy się z przeciwnościami losu.

Według Sato schematy kobiecych postaci w japońskim kinie krzywdząco szufladkują różne spektra kobiecości (Sato 1987: 74). Dostrzega on, jak pozorne jest usamodzielnienie bohaterki jako kobiety sukcesu. Po znalezieniu zatrudnienia zazwyczaj angażuje się w romans z żonatymi przełożonymi. Analizując *Erosa plus masakrę* (*Eros Plus Gyakusatsu* 1969 reż. Yoshishige Yoshida), Japończyk chwali nową falę za faktyczne wyzwolenie kobiety. Przeczy mu David Dresser, którego zdaniem nowa fala obnaża instytucję małżeństwa i rodziny, nie uwalniając kobiety z patriarchalnego uciemnienia (Dresser 1988: 97). Postacie kobiece przestały być ugrzeczniane. Zająły miejsce na piedestale jako niewolnice sadystrycznych zapędów mężczyzn. Japońskie kino nowofalowe opowiada się za rewolucją seksualną, ale sprowadza kobietę do roli obiektu zaspokożenia cielesnej żądzy. Tanaka zamiast wyuzdania proponuje bezpośrednie wyrażenie kobiecego pożądania.

Po utracie piersi Fumiko zabiega o kolejnych mężczyzn. Zdobywa młodszego od siebie kochanka. Pożądanie tytułowej Lady Ogin ku Takayamie złości jej męża, ponieważ ta odmawia mu zbliżenia. Zaistnienie kobiecej seksualności daje bohaterce prawo do sprzeciwu (odmowa współżycia z mężem), co skutkuje gwałtem. *Ninjō* jako kobiece pożądanie wypiera *giri*. Uwzględnienie kobiety jako bytu pożądającego, a nie tylko pożądanego normalizuje jej pozycję, jak pisze Julia Kristeva w *Potędze obrzydzenia. Eseju o wstręcie* (2007: 21). Przetwarzanie porządku symbolicznego przez kobietę jest sednem aktu twórczego. Demitologizacja tego, co tabuizowane, cielesne, pozornie odpychające otwiera na nowe. Przykładowo Tanaka nie ucieka od sportretowania mastektomii protagonistki *Na zawsze piersi*.

Tanaka jako autorka feministyczna: autobiograficzne konteksty twórczości

Irene González-López i Michael Smith poświęcają część biografii *Tanaka Kinuyo: Nation, Stardom and Female Subjectivity* aktorskiemu portretowi artystki (2018: 36-51). Debiutowała jako czternastolatka, pięć lat po rzuceniu szkoły. Zaczynała pod szyldem Sochiku Studio. Kariera Japonki rozwijała się na tyle prężnie, że grywała postacie będące jej *alter ego*, noszące jej imię (González-López & Smith 2018: 38). Pozycję aktorki umocniła rola w pierwszym japońskim filmie dźwiękowym, czyli *Sąsiadce i żonie* (*Madamu to nyôbô* 1931 reż. Heinosuke Gosho). Sukces zapewnił Tanace niezależność od studiów filmowych. Sama wybierała scenariusze produkcji, w których zamierzała zagrać. Jest to wizerunek odległy od jej odbioru na Zachodzie, gdzie postrzega się ją jako cierpiennicę z dzieł Mizoguchiego. W Japonii nie przypisuje się jej do żadnego twórcy. Bohaterki przez nią grane traktowano jako wzór nowoczesnej kobiety (González-López & Smith 2018: 44). W okresie kina niemego Tanaka jako młoda aktorka cechowała się androgeniczną urodą. Później zaczęła kreować postacie przeciążonych obowiązkami gospodyń domowych, wytrwałych żon i matek albo pozornych kobiet sukcesu (González-López & Smith 2018: 46). W *Pani doktor Kinuyo*⁴ (*Joi Kinuyo Sensei* 1937 reż. Hiromasa Nomura) wciela się w lekarzkę, która cieszy się względami zauroczonych nią pacjentów. Sama zakochuje się w koledze po fachu. Uznanie dla kobiety pełniącej szanowaną funkcję jest złudne, bo wynika z jej urody. Dodatkowo bohaterka stawia związek przed samorealizacją. Z kolei *Mateczka* (*Okaasan* 1952 reż. Mikio Naruse) opowiada o zaradnej wdowie, całkowicie poświęconej utrzymaniu rodziny. Loska miał rację, twierdząc, że ówczesny film japoński prezentuje nowy porządek, lecz podąża za tradycją (Loska 2008: 115), także w stosunku do kobiet.

Tanaka za kamerą nie odżegnuje się od swojego aktorskiego dorobku. Sublimuje go z reżyserią. Nie tylko na poziomie przyjętego stylu, jak zostanie dalej przedstawione. Pojawia się w epizodycznych rolach w swoich produkcjach. W *Liście miłosnym* gra prostytutkę zlecającą translację listu przeznaczonego dla amerykańskiego amanta. W *Na zawsze piersi* wciela się w sąsiadkę, która w ramach kobiecej solidarności godzi się zaopiekować dziećmi Fumiko po śmierci przyjaciółki. Najciekawsze jest jej *cameo* we *Wschodzie księżycy*. Gra domową służącą, która podsuwa Setsuko karteczkę z napisem „zachowuj się naturalnie”, kiedy ta udaje swoją siostrę przez telefon. To intertekstualny dowcip; jej postać, niczym doświadczona aktorka, daje wskazówkę debutantce. Dzięki wypracowanemu wizerunkowi Tanaka reżyserując, nie traci siebie jako aktorki. Łączy swój talent z reżyserskim doświadczeniem, osobistym życiorysem i wzorem ówczesnej Japonki.

⁴ Tłumaczenie tego tytułu również pochodzi od autora tekstu.

Na początku *Próby strukturalnej analizy fenomenu aktorstwa. Chaplin w Światach wielkiego miasta* Jan Mukařovsky przypomina o nierozzerwalnej relacji łączącej postać z odtwórcą roli. Dzielią oni wspólny wizerunek, a raczej aktor używa swojego odgrywanej postaci (Mukařovsky 2007: 41). W japońskiej kinematografii Tanaka przez lata wyrobiła sobie opinię kobiety wyzwolonej. Grała w innym stylu niż jej rówieśnice. Czeski strukturalista pisał o korelacji trzech czynników gry aktorskiej: głosu, ruchów ciała oraz kolektywu mimiki, gestów i postaw. Zazwyczaj jeden z nich dominuje nad pozostałymi (Mukařovsky 2007: 44). Bohaterki kreowane przez Setsuko Harę albo Hideko Takamine są główną osią filmowego opowiadania. Pomimo bycia w centrum uwagi, ich ekspresja na poziomie wszystkich trzech składowych pozostaje zduszona. Gra Tanaki jest inna, ponownie zbliżona do amerykańskiego modelu. Jej postaci są ekspresyjne. Charakteryzuje je rozbudowana gama gestów. Okazują emocje (González-López & Smith 2018: 42). Mukařovsky opiera wywód na przekonaniu, że w przypadku Chaplina jako reżysera i odtwórcy głównej roli istnieje korelacja między filmową narracją a jego aktorstwem (2007: 45). Można też dostrzec podobieństwo między tym, jak Tanaka jako reżyserka prowadziła swoje aktorki, a stworzonym przez nią *emploi*. W *Wędrującej księżniczce* Machiko Kyō prezentuje odczuwalne wyczerpanie katorżniczą wędrowką po upadku dynastii. W pierwszych scenach *Kobiety należą do nocy* Chisako Hara pozwala sobie na wulgarne gesty albo okrzyki sprzeciwu. W *Lady Ogin* Ineko Arima miota się w konwulsjach pożądania na wzór freudowskiej hysterii.

Przykłady te demonstrują, jak Tanaka za kamerą umożliwia swoim bohaterkom to, czego jej odmówiono jako aktorce – ukierunkowania kobiecej siły sprawczej poza ramy patriarchy. Tworzy wizerunek japońskiej kobiety na nowo jako niepodlegającej schematyzacji zgodnie z koncepcją *écriture féminine* zaczerpniętą z eseju *Śmiech Meduzy* Héléne Cixous (1993: 149). Za punkt wyjścia reżyserka wyznacza samą siebie, własne doświadczenie. Rozpoczyna od kreowanego przez nią modelu kobiety niezależnej. Tanaka nigdy nie wyszła za mąż i nie założyła rodziny. W 1929 roku była przez krótki czas zaręczona z reżyserem Hiroshim Shimizu (Armendáriz-Hernández 2018). Pytana o intymne relacje z Mizoguchim, zawsze zaprzeczała. Popisowe występy u tego mistrza pokrywają się czasowo z jej debiutem za kamerą. Pomimo wieloletniej współpracy, twórca *Opowieści księżycowych* oponował przed dołączeniem kobiety do Stowarzyszenia Filmowców Japońskich⁵. Werbalnie ubliżał inteligencji artystki (Armendáriz-Hernández 2018). Nie czerpała ona także korzyści z bliskiego pokrewieństwa z reżyserem Masakim Kobayashim, z którym nigdy

⁵ *Nihon Eiga Kantoku Kyōkai*. Związek japońskich reżyserów patronujący dobru ich interesów w przemyśle filmowym. Mizoguchi przewodniczył mu w latach 1937–1943 oraz 1949–1955.

nie pracowała (Sharp 2011: 241). Zgodnie z dyrektywą kobiecego autorstwa tworzyła na własnych warunkach, by mieć swobodę w mówieniu o kobiecych problemach (Cixous 1993: 153). Kobieta-twórczyni pojawia się jako stały motyw w jej dorobku. Przede wszystkim w *Na zawsze piersi*, gdzie sztuka jest drogą ku usamodzielnieniu, ale też w *Wędrującej księżniczce*. W filmie Hiro przed zamążpójściem była obiecującą malarką. Wraz z przybyciem na dwór jej pasja zostaje stłamszona, określona jako hobby. Podobnie jak ta bohaterka Tanaka odbyła podróż, która zawiesiła ją między dwiema kulturami. W 1949 roku jako attaché kulturalny udała się do Stanów Zjednoczonych. Odwiedziła Hawaje, nowojorski Broadway i Los Angeles, gdzie nawiązała znajomości z lokalnymi gwiazdami. Bette Davis przedstawiła się jej jako „amerykańska Kinuyo Tanaka” (Armendáriz-Hernández 2018). Wyruszyła w kimonie, a wróciła w szpilkach i z pomalowanymi ustami. Została źle przyjęta w ojczyźnie, gdzie oskarżono ją o sprzyjanie amerykańskim ideałom kosztem sprzeniewierzenia się narodowym (Armendáriz-Hernández 2018). Wyprawa ta odcisnęła piętno na aktorce, która pięć lat później debiutowała jako reżyserka.

W ramach artykułu *Roundtable: the Position of Women in Post-War Japanese Cinema* Armendáriz-Hernández i González-López przetłumaczyły relację z *zadankai*⁶ opublikowanego w *Kinema Junpō*⁷ w 1961 roku. W dyskusji wzięły udział kobiety wówczas poważane w przemyśle filmowym Kraju Kwitnącej Wiśni, w tym Tanaka. Z relacji wynika, iż zdawała sobie ona sprawę z marginalizowania swoich osiągnięć reżyserskich, co wiązała z dyskryminacją płciową (Armendáriz-Hernández & González-López 2017: 11). Trudno było jej wyegzekwować szacunek od męskiej obsady. Zwracała uwagę na aspekt fizycznej pracy przy kręceniu filmów, który utrudniał kobietom zdobycie zatrudnienia w branży (Armendáriz-Hernández & González-López 2017: 13). Dodatkowo podkreślała, że niezależność od studiów filmowych i życiowego partnera dały jej twórczą swobodę. Większość kobiet w przemyśle filmowym działała pod patronatem męża na wyższym stanowisku. Stan wolny był dodatkowym atutem Tanaki jako reżyserki. Konwencjonalność japońskiego społeczeństwa nie pozwoliłaby kobiecie na spełnienie się zarówno w życiu rodzinnym, jak i za kamerą. W domyśle była to męska praca (Armendáriz-Hernández & González-López 2017: 15). Pomimo żalu z powodu niekompletnej edukacji, twórczyni miała świadomość, jak różna jest jej perspektywa od większości japońskich kobiet, odsuniętych od wykształcenia czy kariery zawodowej (Armendáriz-Hernández & González-López 2017: 22).

⁶ Rodzaj dyskusji okrągłego stołu na temat trendów w japońskim kinie od strony filmowej praktyki i krytyki.

⁷ Japoński magazyn filmowy.

W trakcie *zadankai* Tanaka wyjawiała powody próby swoich sił w reżyserii. Jej młodość przypadła na lata wojny, po której sytuacja kobiet znacząco się zmieniła. Reżyserowanie było dla niej formą rekompensaty okresu wojennego zastoju w kinie. Jednakże główną przyczyną podjętej decyzji była radość wynikająca z tworzenia filmów (Armendáriz-Hernández & González-López 2017: 16). Po zakończeniu tego etapu z niejasnych przyczyn rozpoczęła swoją przygodę z telewizją. W latach sześćdziesiątych zagrała w kilku produkcjach telewizyjnych oraz w *Rudobrodym* (*Akahige* 1965 reż. Akira Kurosawa). W 1975 roku za rolę w *Sandokanie nr 8* (*Sandakan hachibanshokan bobkyo* 1974, reż. Kei Kumai) zdobyła Srebrnego Niedźwiedzia na Festiwalu Filmowym w Berlinie, a także po raz drugi nagrodę czasopisma *Kinema Junpō* (pierwszą otrzymała za występ w *Balladzie o Narayamie*). *Sandokan nr 8* jest filmowym obrazem niewolnictwa seksualnego w sandokańskich obozach jenieckich. W roli starszej Otsuki, której reminiscencje oddają tragedie kobiet wykluczonych w wojennej narracji, Tanaka domyka pięćdziesiąt lat kariery. Łatwo obalić tezę Sharpa, iż dla starzejącej się aktorki reżyseria była tylko alternatywą (Sharp 2011: 242). Grała ona, odnosząc sukcesy, do śmierci w 1977 roku spowodowanej guzem mózgu. Zajęcie miejsca po drugiej stronie kamery wynikało z prostej ciekawości i ekscytacji, potrzeby spróbowania wszystkiego.

Podsumowanie

Kino japońskie rozmiłowało się w melodramacie jako kobiecym gatunku, nie uwzględniając przy tym miejsca dla kobiet za kamerą. Tanaka dostrzega możliwość wieloaspektowej prezentacji płci. Obok opresyjnych zwolenników dawnego ładu, nieumiejących odnaleźć się w terażniejszości, stawia bardziej otwartych, delikatniejszych przedstawicieli młodszego pokolenia. Mężczyźni ci zdają sobie sprawę z trudnego położenia kobiet i im sprzyjają. Przykładem jest Ōtsuki z *Na zawsze piersi*, który ulega fascynacji poetyckim talentem Fumiko lub wyrozumiały mąż Pujie z *Wędrującej księżniczki*. Archetypem tych postaci jest pełen szacunku Takayama z *Lady Ogin*. Umiejscawiając Japonkę w kanonie feministycznych twórczyń filmowych, artykuł ten godzi się na pewne ustępstwa. Wykorzystanie wniosku Tadao Sato nie rekompensuje *stricte* zachodniego odczytania tej twórczości, również w kontekście feministycznym. Laura Mulvey jako pionierka feministycznej teorii kina wiąże swoją myśl z teorią psychoanalityczną, która nie ma racji bytu w japońskim kolektywie. Stąd tylko wybiórcze wykorzystanie pokrewnych jej koncepcji Julii Kristevej czy Hélène Cixous. Reżyserski portret Tanaki powinien zostać dostosowany do dyskursu dotyczącego kobiet w dalekowschodnim przemyśle filmowym, a ten pozostaje niekompletny na polskim gruncie. Brakuje prac

o wspomnianej Tazuko Sakane jako o pierwszej reżyserce w Japonii. Sylwetka Kashiko Kawakity – mecenaski sztuki i przewodniczącej Art Theatre Guild⁸ (Dresser 1988: 10) także nie została opisana. Dla polskich filmoznawców kobieta w japońskim filmie zaczyna się od Naomi Kawase, czyli współczesnej twórczyni przedstawionej w artykule *Ekranowa nuda czy estetyczna przyjemność? Zachodnia teoria słow cinema a filmy Naomi Kawase* Agnieszki Kiejziewicz (2018). O wcześniejszym okresie mówi się jako o epoce kobiecego melodramatu, ale *de facto* bez kobiet w kinie. Nieściskość ta powinna zostać skorygowana.

Już sama spuścizna reżyserska Tanaki otwiera wiarygodną perspektywę kobietą, która nie znajduje miejsca w głównym nurcie. Jej filmy nie tyle traktują o kobietach, tworząc z nich fantazmat, ile uwydatniają realny wymiar ich społecznej pozycji. Na rozdrożu tradycji reżyserka oferuje łagodniejsze przepracowanie wojennej traumy niż nowa fala. Rewolucyjność jej artyzmu polega na sprzeczności wobec patriarchy, któremu łatwiej zaakceptować perwersję kina lat sześćdziesiątych niż uwierzytelnienie wizerunku kobiety. Dzieła te wykraczają poza umowną poetykę japońskości w zachodniej myśli filmoznawczej, fascynację umiłowaniem formy. Kwestionując je, reżyserka straciła szansę na zdobycie zagranicznego uznania. Wyparcie istnienia kobiety za kamerą w powojennej Japonii dowodzi braku lub całkowicie odmiennej trajektorii postępu na gruncie równouprawnienia w tym kraju. Artystka wykorzystuje ten fakt na swoją korzyść, wychodząc od aktorskiego dorobku i kontekstów autobiograficznych. Tanaka prezentuje kobiecą perspektywę, także opisując mężczyzn, co widać w alternatywnym postrzeganiu aranżowanych małżeństw albo zjawiska prostytucji (szczególnie w kontekście okupacji amerykańskiej). Jej filmy nie tworzą feministycznej utopii, lecz uprzystępniają ich odbiorczyńom niełatwą możliwość samostanowienia o sobie.

⁸ W skrócie ATG. Kompania zajmująca się produkcją i dystrybucją większości dzieł japońskiej nowej fali.

Źródła cytowań

- ARMENDÁRIZ-HERNÁNDEZ, ALEJANDRA (2018), 'Kinuyo Tanaka', Jane Gaines, Radha Vatsal, Monica Dall'Asta (red.), *Women Film Pioneers Project*, online: <https://wfpp-test.cul.columbia.edu/pioneer/kinuyo-tanaka/>, [dostęp: 26.02.2023].
- ARMENDÁRIZ-HERNÁNDEZ, ALEJANDRA, IRENE GONZÁLEZ-LÓPEZ (2017), 'Roundtable: the position of women in post-war Japanese cinema (Kinema Junpo, 1961)' *Film Studies*: 16 (1), ss. 36-55.
- BURCH, NÖEL (1979), *To the Distant Observer: Form and Meaning in the Japanese Cinema*, Berkley, Los Angeles: University of California Press.
- CIXOUS, HÉLÈNE (1993), 'Śmiech Meduzy', przekł. Anna Nasiłowska, *Teksty Drugie*: 4/5/6 (22/23/24), ss. 147-166.
- DRESSER, DAVID (1988), *Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema*, Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.
- GONZÁLEZ-LÓPEZ, IRENE, MICHAEL SMITH (2018), *Tanaka Kinuyo: Nation, Stardom and Female Subjectivity*, Edynburg: Edinburgh University Press.
- JOHNSON, CLAIRE (1991), 'Kino kobiece jako kino buntu', przekł. Alicja Helman, *Film na Świecie*: 5 (384), ss. 13–21.
- KIEJZIEWICZ, AGNIESZKA (2018), 'Ekranowa nuda czy estetyczna przyjemność? Zachodnia teoria słow cinema a filmy Naomi Kawasé', *Maska*: 1 (37), ss. 215-228.
- KRISTEVA, JULIA (2007), *Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie*, przekł. Maciej Falski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- LOSKA, KRZYSZTOF (2008), 'Melodramat japoński a proces modernizacji życia społecznego', *Studia Filmoznawcze*: 29, ss. 113-124.
- MUKAŘOVSKÝ, JAN (2007), 'Próby strukturalnej analizy fenomenu aktorstwa. Chaplin w Światłach wielkiego miasta', przekł. Józef Mayen, w: Andrzej Gwóźdź (red.), *Czeska myśl filmowa. Tom 2*, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, ss. 41-48.
- SATO, TADAO (1987), *Currents In Japanese Cinema*, przekł. Gregory Barrett, Nowy York: Kodansha USA.
- SHARP, JASPER (2011), 'Tanaka Kinuyo', w: Jasper Sharp (red.), *Historical Dictionary of Japanese Cinema*, Lanham, Toronto, Plymouth: Scarecrow Press, ss. 240–242.
- RICHE, DONALD (2001), *A Hundred Years of Japanese Film*, Nowy York: Kodansha USA.